

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAPAY ZEKÂ KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Emrullah BANAZ* / Osman DEMİREL**

Geliş Tarihi: 17.07.2025 | **Kabul Tarihi:** 09.11.2025 | **Yayın Tarihi:** 31.12.2025

Özet: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin yapay zekâya (YZ) yönelik kaygı düzeylerini belirlemek ve bu kaygının cinsiyet, öğrenim düzeyi, kur seviyesi ve dil öğreniminde YZ'den yararlanılma durumu gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Nicel araştırma desenine dayalı olarak yürütülen çalışmada tarama modeli benimsenmiş; veriler Türkiye'deki çeşitli dil öğretim merkezlerinde A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde Türkçe öğrenen 170 uluslararası öğrenciden çevrim içi anket aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılara "Yapay Zekâ Kaygısı Ölçeği" uygulanmış; analizlerde parametrik testlerden olan bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların YZ'ye ilişkin genel kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur ($\bar{X}=4,30$). Özellikle YZ'nin kötüye kullanılabilirliği, bireyde zihinsel bağımlılık yaratabileceği ve kontrol dışı sonuçlara yol açabileceği düşünceleri yüksek kaygı düzeylerinin temelini oluşturmaktadır. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada erkeklerin YZ kaygı ortalaması ($\bar{X}=4,40$) kadınlara ($\bar{X}=4,19$) göre daha yüksek olsa da bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür ($p=.264$). Ancak kur seviyesi ve YZ kullanım durumu anlamlı farklılık yaratmıştır. A2 düzeyindeki öğrencilerin daha yüksek kaygı düzeyine sahip olduğu; YZ araçlarını kullanan bireylerin ise daha düşük kaygı sergilediği belirlenmiştir. Sonuçlara göre, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZ'ye yönelik kaygılarının karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilir. Elde edilen bulgular, bu kaygıların yalnızca teknolojik yeterlik veya akademik geçmiş gibi demografik unsurlarla değil; bireylerin teknolojiyle kurdukları ilişki biçimleri, tecrübe düzeyleri ve algısal değerlendirmeleriyle şekillendiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, öğrenim düzeyi, tarama modeli, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yapay zekâ kaygısı.

AN ANALYSIS OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONCERNS OF THOSE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE PERSPECTIVE OF VARIOUS VARIABLES

Research Article

Received: 17.07.2025 | **Accepted:** 09.11.2025 | **Published:** 31.12.2025

Abstract: This study aims to identify the levels of anxiety towards artificial intelligence (AI) among individuals learning Turkish as a foreign language and to examine whether this anxiety shows significant differences according to variables such as gender, level of education, course level, and the use of AI in language learning. Employing a quantitative research design, the study adopted a survey model; data were collected online from 170 international students learning Turkish at A2, B1, B2, and C1 levels at various language teaching centres in Türkiye. The Artificial Intelligence Anxiety Scale was administered to participants; independent samples t-test and one-way analysis of variance were used in the analyses as parametric tests. According to the research results, participants' overall anxiety levels regarding AI were found to be high ($\bar{X}=4.30$). In particular, concerns that AI could be misused, create mental dependency in individuals, and lead to uncontrollable outcomes form the basis of these high anxiety levels. Although male participants reported higher mean levels of AI anxiety ($\bar{X} = 4.40$) than female participants ($\bar{X} = 4.19$), this difference was not statistically significant ($p=.264$). However, significant differences emerged with respect to proficiency level and AI-use status. A2-level learners exhibited higher levels of anxiety, while individuals actively using AI tools demonstrated lower levels of anxiety.

* Dr. Öğr. Üyesi; Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; emrullahbanaz@hotmail.com 0000-0002-5804-9339

** Bilim Uzmanı; Yunus Emre Enstitüsü; osmandemirel3333@gmail.com 0000-0001-6783-5967

According to the results, it can be argued that the anxiety of individuals learning Turkish as a foreign language towards AI has a complex and multidimensional structure. The findings reveal that this anxiety is shaped not only by demographic factors such as technological competence or academic background, but also by individuals' relationship with technology, their level of experience, and their perceptual evaluations.

Keywords: Artificial intelligence anxiety, level of education, screening model, students, teaching Turkish as a foreign language.

Giriş

Teknoloji çağı olan günümüzde birey, sadece öğrenen değil; dijital teknolojilerle çoğu zaman mütalaa ve müzakere, bazı zaman da münakaşa eden bir varlık olarak rol almaya başlamıştır. Hâlihazırdaki toplumun ötesinde post-humanizm/transhumanist bir toplum oluşma evresindeyken yapay zekâ (YZ) dönüştürücü bir güç olarak ön plana çıkmaktadır. Bu dönüşüm bireyin öğrenme şekillerini ya da zihinsel öğrenme süreçlerini etkilemekte; aynı zamanda bireyin kendi kimliğini, varoluşsal yerini ve toplumsal ilişkilerini yeniden anlamlandırmasına neden olmaktadır. İnsanın makine ile etkileşiminin görünmez (algoritmik taban, dil modellemesi, otomatik değerlendirme ve öneri sunma boyutu vb.) ama manipulatif etkisi (bireyin neyi alacağına, neyi izleyeceğine, hangi hediye seçmesi gerektiğine karar vermesi) kişinin bireysel karar verme sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu durum kişide zihinsel bir bulanıklığı beraberinde getirmektedir: “Acaba ben mi karar verdim yoksa algoritma mı beni yönlendirdi?” İşte tam olarak bu soru, kişinin özne olma hissini aşındırmakta ve kişi kendini edilgen bir yapıda, sadece seçenekler arasında seçim yapan biri olarak konumlanmaktadır. İnsanî yetkinliklerine olan güvenini sorgulayan birey, aynı zamanda YZ'nin geleceğe yönelik süreçteki tehdit olma unsurunu da irdelemekte ve zaman zaman kaygılanmaktadır. Bunun için ülkeler YZ politikaları belirleyerek olası ön yargıları azaltmak ve insan haklarını korumak amacıyla yönergeler yayımlamıştır. Türkiye'nin “Güvenilir YZ Damgası”, Meksika'nın “YZ kullanımında Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Yönergeler” ve Almanya'nın “YZ Kalite Mührü” (OECD, 2023) bunlara örnek olarak gösterilebilir.

UNESCO'ya göre (2024) YZ'nin insan etkileşimlerini takip ve taklit etmesi, öğrenciler üzerinde farklı psikolojik etkiler uyandırmakta ve öğrencilerin bilişsel düzeyde manipülasyona maruz kalma endişelerini artırmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, YZ'nin kullanımı ile ilgili bazı endişelerin olduğunu ifade etmiş (MEB, 2024) ve buna yönelik “Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı”nı yayımlamıştır (MEB, 2025). Bu planda eğitimde kullanılacak YZ sistemlerine yönelik veri gizliliği ve güvenliği başta olmak üzere, algoritmik ön yargıların önlenmesine yönelik tasarımlar hazırlanmıştır. Endişenin veya kaygının; bireyin geleceğe yönelik endişe, belirsizlik ve tehdit algısına bağlı olarak yaşadığı bilişsel, duygusal tepkilerin toplamı olduğu düşünülürse bu duygu korkuyla bağlantılı olup geleceğe yönelik bir ruhsal durum olarak tanımlanabilir (Chand & Marwaha, 2023). Bir başka deyişle bireyin çevresinde oluşabilecek tehlikelere karşı hissettiği bir tür alarm ve tetikte olma mekanizması olarak da tanımlanabilir. Farklı bir kültürde dil öğrenmek için bulunan bireyler sınıf ortamında endişe duymaktadır. Öğrendikleri dilin telaffuzu ve bilgi eksikliği kaygıyı tetiklemektedir (Baş, 2014). Öğrenciler bilişsel olarak kaygılı olduklarında zihinleri de endişelerle meşgul olmakta ve derslere odaklanamamaktadır. Maden ve diğerleri (2015), uluslararası öğrencilerin uyrukları, alfabe farklılıkları ve okuma alışkanlıkları nedeniyle

çoğunlukla kaygılı olduklarını ifade etmektedirler. Yine Boylu (2014), Türkçede bulunan “ı, ö, ü” sesli harflerinin Farsçada olmamasından dolayı bütün kurlarda öğrencilerin bu harflerin yazımında zorluk çektiğini ifade etmektedir. Örneğin ana dili Farsça olan bireyler, alfabelerinde Türkçedeki gibi “ü” sesi olmadığı için “üzüm” yerine “uzum” demek; ana dillerindeki “u” ünlüsünü “ü” ünlüsü ile özleştirdiklerinden algısal bir birleştirme yapmaktadırlar. Bu durum öğrencilerin strese girmesine, hedef dili konuşanların gerisinde kalma duygusuna ve ayak uyduramama düşüncesine neden olabilir. Bu da dolaylı olarak öğrencileri endişelendirecek ve kaygılandıracaktır. Özetle öğrencilerin ana dillerinin müdahalesiyle hedef dile dair benzer seslerin bir anlamda bulanıklaşması, ayırt edilebilirliği engelleyecektir.

21. yüzyılda teknoloji kullanılmaksızın yapılan bir dil öğretiminden söz etmek mümkün değildir. İkinci dil kazanımında teknoloji büyük bir rol oynamaktadır. Kır ve Tekin (2025), YZ uygulamalarının yabancı dil öğretimine sunduğu yenilikçi olanakların yanında pedagojik sınırlılıklara da dikkat çekmiştir. Bu yüzden yabancı dilin, öğretime dâhi ihtiyaç duyulmadan çeşitli programlar aracılığıyla öğrenilebileceğini söylemek de mümkün hâle gelmektedir (Başar ve Çangal, 2021). Bu durum, bazı bireylerde teknolojinin bu denli merkezi bir rol oynamasının öğrenme sürecinin insani boyutunu azaltabileceği veya teknolojiye erişimi kısıtlı olanlar için eşitsizlikler yaratabileceği yönünde bir kaygıya yol açmaktadır. Teknoloji kaygısı, bireylerin yeni teknolojik cihaz, sistem veya mekanizmalarla etkileşime girdiklerinde yaşadıkları korku, endişe veya rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır (Meuter vd., 2003). Teknofobi ise bu kaygının daha geniş ve irrasyonel bir biçimi olup yalnızca kullanım sırasında yaşanan kaygıyı değil; aynı zamanda teknolojiden kaçınma, reddetme ve teknolojiye karşı olumsuz bir tutum geliştirme davranışlarını da kapsamaktadır (Brosnan, 1998). Teknolojinin hem iş hem de özel yaşamda giderek daha merkezi bir rol üstlenmesi, söz konusu bu kaygı türlerini önemli bir tartışma alanı hâline getirmiştir.

Nitekim bilgisayar kullanımıyla ilgili kaygı (computer anxiety) 1990’lardan bu yana incelenmektedir (Rosen & Weil, 1995). Bu araştırmalar, teknoloji kaygısının belirli teknolojilere özgü biçimlerde ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Günümüzde ise bu olgunun güncel ve daha dar bir yansıması olarak YZ kaygısı öne çıkmaktadır. YZ’ye ilişkin kaygılar, teknolojinin insanüstü bir zekâyâ sahip olduğu (Granter vd., 2017) veya meslekleri tehdit ederek bireyleri iş kaybıyla karşı karşıya bırakacağı (Li & Huang, 2020) yönündeki düşüncelerle tetiklenmektedir. Dolayısıyla YZ kaygısı, genel teknoloji kaygısının özel bir türü olarak, bireylerin YZ’nin toplumsal ve mesleki etkilerine dair endişelerini yansıtmaktadır. Nitekim Özbilen (2024), YZ’nin yazma becerilerinde bağdaşıklık ve tutarlılık üzerinde etkili olduğunu ortaya koyarak dil öğrenme süreçlerindeki rolünü farklı bir boyutta ele almıştır. Buna ek olarak Chilingaryana ve Zvereva (2017), teknoloji destekli sınıflarda öğretmen rolünün yapılandırıldığını ve genellikle edilgen bir alıcı olarak görülen öğrencilerin rollerinin değiştiğini ve teknolojiyle interaktif etkinliklerin dil öğretimi açısından faydalı olacağını dile getirmişlerdir. Yabancı dil öğretimi yapılan sınıflarda farklı ülkelerden kültürler bulunmaktadır. Bu yüzden dil öğrenme sürecini zor hâle getiren ana nedenlerin öğrencinin giderek artan kaygı düzeyi ve azalan olumlu duyuşsal özellikleri olduğu da bir gerçektir.

(Krashen & Terrell, 2000). Dolayısıyla öğrencilerin kültürel ve bireysel farklılıklarını temele alan interaktif bir ortam sağlamak önem arz etmektedir.

Ele alınan konuya ilişkin benzer çalışmalar, özellikle gençler ve üniversite öğrencileri örneğinde yoğunlaşmıştır. Hiroşima Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, YZ kaygısının birinci sınıf veri bilimi öğrencilerinin öğrenme istekliliğini ve derslere katılımını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir (Murakami & Inagaki, 2025). Romanya'da gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise YZ'nin hızla uygulanmasının "teknostres" yaratarak anksiyete ve depresyonu artırdığı bulunmuştur (Lişan, 2025). Bunu takiben YZ kaygısının azaltılması için multidisipliner yaklaşımlar önerilmektedir. Özellikle YZ'nin şeffaflık, güvenilirlik ve empati gibi özelliklerle donatılmasının kullanıcıların güvenini artırabileceği ve kaygılarını azaltabileceği önerilmiştir (Kim, 2024). Yurt içinde de benzer çalışmalar mevcuttur. Ülkü ve diğerleri (2025), üniversite öğrencilerinde YZ'ye yönelik gelecek kaygısının yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisini incelemiş; YZ kaygısının yenilikçi davranışları olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Benzer bir çalışma da Reyhan ve Dağlı (2023) tarafından öğrencilerin YZ kaygılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ele alınan araştırmada öğrencilerin orta düzeyde kaygılarının olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalardan şu sonuca ulaşılabilir: YZ kaygısı, yalnızca bireysel psikolojik etkilerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda toplumsal ve eğitimsel düzeyde de önemli yansımalar yaratmaktadır. Gençler ve üniversite öğrencileri, hızla gelişen bu teknolojilere karşı genellikle daha hassas bir tutum sergileyebilmektedir. Bu da onların eğitim süreçlerini, yenilikçi davranışlarını ve psikolojik durumlarını etkileyebilmektedir. Bununla birlikte kaygı düzeylerinin azaltılmasına yönelik çeşitli stratejiler geliştirilmesi gerektiği de aşikardır.

İlgili araştırma, günümüzde hızla gelişen YZ teknolojilerinin yabancı dil öğrenen bireyler üzerindeki etkisini ve bu süreçte ortaya çıkan kaygıları incelemesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin YZ'ye yönelik kaygılarını belirlemek, bu kaygıların dil öğrenme süreçlerine olan olumsuz etkilerini ortaya koymak eğitim alanındaki teknolojik entegrasyonu daha sağlıklı hâle getirecektir. İlgili alan yazınında, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZ'ye yönelik kaygı düzeylerini belirlemeye ve bu kaygıların dil öğrenme süreçlerine etkilerini incelemeye yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu eksiklik, araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.

1. Araştırmanın Amacı

Araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin YZ kaygılarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin YZ kaygıları;

1. Hangi düzeydedir?
2. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
4. Kur düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
5. YZ'den yararlanma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZ'ye ilişkin kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Nicel yöntemler, sosyal bilimlerde ölçülebilir veriler aracılığıyla nesnel sonuçlara ulaşmayı hedefleyen sistematik yaklaşımlar olarak tanımlanmakta ve özellikle geçerlik ile güvenilirlik açısından avantaj sağlamaktadır (Creswell, 2014). Araştırma kapsamında tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, belirli bir evrende yer alan bireylerin ya da nesnelere belirli özelliklerinin ya da ilişkilerinin betimlenmesine yönelik bir yaklaşımdır (Karasar, 2022). Özellikle ilişkisel tarama modelleri, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişki düzeyini korelasyon katsayıları aracılığıyla ortaya koymaya olanak tanımaktadır (Fraenkel vd., 2012'den akt. Bekman, 2022, s. 250). Bu doğrultuda çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin YZ kaygı düzeyleri ölçülmüş; cinsiyet, YZ kullanma durumları, öğrenim düzeyi, kur düzeyleri gibi çeşitli demografik ve bireysel değişkenlerin bu kaygı düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı analiz edilmiştir. Araştırma, bu yönüyle yalnızca bireylerin kaygı düzeylerini betimlemekle kalmamış, aynı zamanda bu kaygıları etkileyebilecek faktörleri de ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu bağlamda nicel yaklaşımın sunduğu ölçümsel nesnellik, çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliğini artırmış; elde edilen verilerden genellenebilir sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştırmıştır (Büyüköztürk vd., 2022). Bu çalışma için gerekli olan etik kurul izni, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu'nun 30.06.2025 tarihli ve 289709 sayılı kararı ile alınmıştır.

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenim görmekte olan Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 170 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan örneklem, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir (kolayda) örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir. Bu doğrultuda, araştırmacının erişim imkânı bulunan ve veri toplama sürecine gönüllü olarak katılmayı kabul eden yabancı uyruklu Türkçe öğrencileri örnekleme dâhil edilmiştir. Kolayda örnekleme, araştırmacının zamansal ve fiziksel erişim kolaylığına dayalı olarak örnekleme oluşturduğu, sıkça kullanılan bir olasılıksız örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2022). Bu yaklaşım, özellikle veri toplama sürecini pratikleştiren çalışmalarda tercih edilmektedir. Bununla beraber ölçek yapısı göz önünde bulundurulduğunda, faktör analizi ve diğer parametrik istatistiksel analizler için önerilen örneklem büyüklüğü kriterlerine göre 170 kişilik örneklem yeterli kabul edilmektedir. Nitekim Comrey ve Lee (2013) tarafından önerilen değerlendirme ölçütlerine göre 100 kişi "orta", 200 kişi ise "iyi" örneklem büyüklüğü olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Tabachnick ve Fidell (2013), faktör analizine yönelik olarak madde sayısının en az 5 ile 10 katı kadar katılımcı içeren örneklemlerin yeterli olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmada her bir maddeye yaklaşık 10,6 katılımcı düşmektedir ve bu oran örneklem büyüklüğünün ölçek yapısına uygun olduğunu göstermektedir. Araştırmanın katılımcı grubuna yönelik demografik özellikler Tablo 1'de belirtilmiştir.

Tablo 1*Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri*

		n	%
Cinsiyet	Kadın	76	44,7
	Erkek	94	55,3
Öğrenim Düzeyi	Lise	71	41,8
	Lisans	67	39,4
	Lisansüstü	32	18,8
Kur Düzeyi	A2	28	16,5
	B1	46	27,1
	B2	30	17,6
	C1	66	38,8
YZ'den Yararlanma	Evet	125	73,5
	Hayır	45	26,5

Tablo 1'e göre, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin 76'sı kadın (%44,7), 94'ü erkektir (%55,3). Öğrencilerin 71'i lise (%41,8), 67'si lisans (%39,4) ve 32'si lisansüstü (%18,8) eğitimine sahiptir. Kur düzeyi açısından ise katılımcıların 28'i A2 (%16,5), 46'sı B1 (%27,1), 30'u B2 (%17,6) ve 66'sı C1 (%38,8) düzeyindedir. Katılımcıların YZ'den yararlanma durumlarına bakıldığında, 125 kişinin (%73,5) YZ'den dil öğreniminde faydalandığı, 45 kişinin (%26,5) ise YZ'den dil öğretimde faydalanmadığı görülmektedir.

2.3. Veri Toplama Aracı

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin YZ kaygılarının incelenmesini amaçlayan bu çalışmada veriler "Google Formlar" aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinden uygulama safhasına kadar etik ilkeler gözetilmiş ve adayların çalışmaya gönüllü olarak katılması istenmiştir.

Araştırmacı Tarafından Hazırlanan Kişisel Bilgi Formu: Demografik bilgilerin yer aldığı formda araştırmacı tarafından öğrencilerin cinsiyetlerini, öğrenim düzeylerini, kur seviyelerini, dil öğreniminde YZ'yi kullanma durumlarını belirlemek amacıyla 4 adet soru yer almaktadır.

YZ Kaygı Ölçeği: Araştırmada Wang ve Wang (2019) tarafından geliştirilen Akkaya ve diğerleri (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan 16 maddeden ve 4 faktörden (Öğrenme, İş Değiştirme, Sosyoteknik Körlük, YZ Yapılandırma Kaygısı) oluşan YZ Kaygısı Ölçeği (YZK) kullanılmıştır. Ölçeğin maddeleri 7'li likert şeklinde yapılandırılmıştır. (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kısmen katılmıyorum, 4=Kararsızım, 5=Kısmen Katılıyorum, 6=Katılıyorum, 7=Kesinlikle Katılıyorum) Akkaya ve arkadaşları (2021) tarafından ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach's alpha güvenirlik katsayısı .937 olarak tespit edilmiş, alt faktörlere ilişkin değerlerin ise .875 ile .950 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ölçek, A2-C1 düzeylerindeki katılımcılara uygulanmadan önce, farklı dil seviyelerindeki öğrencilerin ölçek maddelerini anlamada güçlük yaşamadıklarını teyit etmek amacıyla uzman görüşü alınmış ve ön uygulama yapılmıştır. Ayrıca, ölçeğin Türkçe uyarlamasının farklı dil düzeylerinde yapısal geçerliliğini koruduğu literatürde rapor edilmiştir (Akkaya vd., 2021). Bu çalışmada da ölçeğin değişmezliği açısından faktör yapısının korunduğu, Cronbach's

alpha katsayılarının tüm dil düzeylerinde yüksek (.875-.950) seyrettiği gözlenmiştir. Dolayısıyla ölçek A2'den C1'e kadar farklı dil düzeylerinde geçerli ve güvenilir biçimde kullanılabilir bulunmuştur. İlgili araştırma için ölçeğin alt boyutlarına ilişkin betimsel ve güvenilirlik istatistikleri Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2

YZ Kaygısı Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Betimsel ve Güvenirlik İstatistikleri

Boyutlar	\bar{X}	SS	Cronbach's α
Öğrenme	3,94	1,439	,824
İş Değiştirme	4,62	1,527	,798
Sosyoteknik Körlük	4,52	1,421	,815
YZ Yapılandırma	4,23	1,687	,886
Toplam Ölçek	4,31	1,235	,913

Tablo 2'de YZ Kaygısı Ölçeği'nin alt boyutlarına ilişkin betimsel istatistikler ve güvenilirlik katsayıları (Cronbach's α) verilmiştir. Katılımcıların "Öğrenme" alt boyutuna ilişkin ortalama puanı 3,94 olup bu boyutun standart sapması 7,199 ve Cronbach's α değeri ,824 olarak hesaplanmıştır. "İş Değiştirme" alt boyutunda ortalama 4,62, standart sapma 6,11 ve güvenilirlik katsayısı ,798'dir. "Sosyoteknik Körlük" alt boyutunda ise ortalama değer 4,52, standart sapma 5,68 ve Cronbach's α değeri ,815'tir. "YZ Yapılandırma" alt boyutunda katılımcıların ortalaması 4,23, standart sapması 5,06 ve güvenilirlik katsayısı ise ,886'dır. Ölçeğin genel ortalaması ise 4,31, standart sapması 19,77 ve toplam Cronbach's α değeri ise ,913'tür. Ölçeğin alt boyutlarının yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabilmesi görülmektedir.

2.4. Verilerin Analizi

Araştırmada kullanılan ölçeğe ve analiz türlerine uygun olarak, parametrik testlerin uygulanabilirliğini desteklemek amacıyla bazı istatistiksel ön koşullar değerlendirilmiştir. İlk olarak, örneklem büyüklüğünün analizler için yeterli olup olmadığını test etmek amacıyla G*Power 3.1 programı aracılığıyla post-hoc güç analizi yapılmıştır. Etki büyüklüğü orta düzeyde (Cohen's $d = 0,5$), anlamlılık düzeyi $\alpha = 0,05$ ve toplam örneklem sayısı $N = 170$ olarak alındığında, bağımsız örneklem t-testi için elde edilen istatistiksel güç $(1-\beta) \approx 0,96$ olarak hesaplanmıştır. Bu değer, Cohen (1988) tarafından önerilen minimum %80'lik güç eşliğinin oldukça üzerindedir. Benzer şekilde, korelasyon ve varyans analizi gibi diğer yaygın analiz türlerinde de güç değerleri %90'ın üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum, örneklemin istatistiksel analizler açısından yeterli olduğunu göstermektedir.

Veri analizinde kullanılacak hipotezlerin test edilmesi için ulaşılan verilerin dağılımını incelemek gerekmektedir. "Verilerin dağılımı 'normal olasılık dağılımı' ya da 'normal dağılım' gösteriyorsa parametrik testler; normal dağılım göstermiyorsa parametrik olmayan testler kullanılır" (Bayrakçı, 2018, s. 84). Bir çalışmanın normal dağılım sergilediğini ifade edebilmek için verilerin +2 ile -2 aralığında olması gerekmektedir. Bu aralık, George ve Mallery (2010) tarafından önerilen normal dağılım için kabul edilen sınırlar içerisinde yer almaktadır.

Yapılan normallik analizi sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZK ölçeğinden aldıkları puanların +2 ile -2 arasında olduğu görülmüştür (Basıklık = -1,35; Çarpıklık = -0,34). Ayrıca Kolmogorov-Smirnov ($p = ,031$) ve Shapiro-Wilk ($p = ,016$) testleri anlamlı çıkmıştır. Ancak örneklem büyüklüğünün ($N = 170$) yüksek olması nedeniyle bu testler küçük sapmalara karşı duyarlıdır ve pratikte normal dağılımın reddedilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle basıklık ve çarpıklık değerlerinin ± 2 aralığında yer alması dikkate alınmış ve verilerin pratikte normal dağılıma uygun olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla ilgili çalışmada parametrik test türleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Elde edilen verilerin analizinde, öğrencilerin YZ kaygılarına dair ortalamaların çözümlenmesinde cinsiyet ve YZ'den yararlanma durumları değişkenlerinin etkisini test etmek için bağımsız örneklem t testi; öğrenim ve kur düzeyleri değişkenlerinin etkisini test etmek için tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 0,05 ($p < 0,05$) olarak uygulanmıştır.

3. Bulgular

3.1. Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin YZ kaygı düzeylerine ilişkin madde ortalamaları ve standart sapmalara dair sonuçlar Tablo 3'te yer almaktadır.

Tablo 3

Öğrencilerin YZ Kaygı Düzeylerine İlişkin Madde Ortalamaları ve Standart Sapmalar

	Maddeler	Ortalama 1-7 Aralığı	Std. Sapma
1	Bir YZ tekniği/ürünü ile ilgili tüm özel işlevleri anlamayı öğrenmek beni endişelendiriyor.	4,05	1,767
2	YZ tekniklerini/ürünlerini kullanmayı öğrenmek beni kaygılandırıyor.	3,85	1,845
3	Bir YZ tekniğinin/ürününün belirli işlevlerini kullanmayı öğrenmek beni endişelendiriyor.	3,93	1,886
4	Bir YZ tekniği/ürünü ile etkileşime girmeyi öğrenmek beni endişelendiriyor.	4,16	1,975
5	Bir YZ tekniğinin/ürününün insanların yerini alabileceğinden endişe ediyorum.	3,68	1,936
6	İnsansı robotların yaygın kullanımı, işleri insanlardan uzaklaştıracağından korkuyorum.	4,54	2,079
7	YZ tekniklerini/ürünlerini kullanmaya başlarsam, onlara bağımlı hâle geleceğim ve bazı muhakeme becerilerimi kaybedeceğimden korkuyorum.	4,65	1,974
8	YZ tekniklerinin/ürünlerinin birilerinin mesleğini elinden almasından endişe ediyorum.	4,44	1,967
9	Bir YZ tekniğinin/ürününün kötüye kullanılabilceğinden endişe ediyorum.	4,85	1,816
10	Bir YZ tekniği/ürünü ile potansiyel olarak ilişkili çeşitli sorunlardan endişe ediyorum.	4,88	1,787
11	Bir YZ tekniğinin/ürününün kontrolden çıkmasından ve arızalanmasından endişe ediyorum.	4,21	1,750
12	Bir YZ tekniğinin/ürününün robot özerkliğine yol açabileceğinden endişe ediyorum.	4,54	1,875
13	İnsansı YZ tekniklerini/ürünlerini (örneğin insansı robotları) ürkütücü buluyorum.	4,46	1,714
14	İnsansı YZ tekniklerini/ürünlerini (örneğin insansı robotları) göz korkutucu buluyorum.	4,25	1,846
15	Farklı bir kültürdeki alışveriş koşullarına alışabilme konusunda kendime güvenirim.	4,30	1,862

16	Nedenini bilmiyorum ama insansı YZ teknikleri/ürünleri (örneğin İnsansı robotları) beni korkutuyor.	4,15	1,925
Toplam		4,30	1,235

Tablo 3'ten hareketle, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZ'ye yönelik yüksek düzeyde kaygı taşıdıkları ifade edilebilir. Ölçeğin genel ortalaması $\bar{X}=4.30$ olup bu değer katılımcıların teknolojik gelişmelere karşı belirgin bir endişe içinde olduklarına işaret etmektedir. Özellikle YZ tekniklerinin kötüye kullanılabilmesi ($\bar{X}=4.85$), potansiyel sorunlara yol açabileceği ($\bar{X}=4.88$) ve bireyleri zihinsel bağımlılığa sürükleyebileceği ($\bar{X}=4.65$) yönündeki ifadeler en yüksek ortalamalara sahiptir. Bu bulgular; etik riskler, kontrol kaybı ve bilişsel özerklik gibi konularda yoğun bir kaygının varlığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık, YZ tekniklerini öğrenmeye yönelik kaygıların ($\bar{X}=3.85$) ve insanlarla yer değiştirme potansiyeline dair endişelerin ($\bar{X}=3.68$) daha düşük düzeyde seyretmesi, bazı bireylerin teknolojik bilgi edinimine daha açık olduklarını göstermektedir. Genel olarak tabloya ait bulgular YZ kaygısının yalnızca teknik değil, aynı zamanda duyuşsal ve sosyal boyutlar taşıdığını ve bu durumun öğrenme süreçlerine yansiyabileceğini ortaya koymaktadır.

3.2. İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin YZ kaygılarının cinsiyete göre karşılaştırılması Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4

Öğrencilerin YZ Kaygısının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Cinsiyet	N	Ortalama	Standart Sapma	t	p
Kadın	76	4,19	1,240	1,120	,264
Erkek	94	4,40	1,230	1,119	

Araştırmada kadın katılımcıların YZ kaygısı puan ortalaması $\bar{X}=4,19$ ($SS = 1.240$), erkek katılımcıların ise $\bar{X}=4,40$ ($SS = 1.230$) olarak hesaplanmıştır. Erkeklerin ortalama puanı kadınlara göre daha yüksek görünse de bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için yapılan t-testi sonucunda $p=,264$ olarak bulunmuştur. Bu sonuç $p>,05$ düzeyinde anlamlılık göstermemektedir. Bu durum, öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre YZ kaygısı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle bu örnekte kadın ve erkek bireylerin YZ'ye yönelik kaygı düzeylerinin birbirine yakın seyrettiği, cinsiyetin YZ kaygısı üzerinde belirleyici bir etki oluşturmadığı ifade edilebilir.

3.3. Üçüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin öğrenim düzeylerine göre YZ kaygısı ortalama puanlarına ve ANOVA sonuçlarına Tablo 5'te yer verilmiştir.

Tablo 5

Öğrencilerin Öğrenim Düzeyine Göre YZ Kaygısı Ortalama Puanları ve ANOVA Sonuçları

Öğrenim Düzeyi	N	Ortalama	Standart Sapma	F	p
Lise	71	4,492	1,183	1,444	,239
Lisans	67	4,213	1,169		
Lisansüstü	32	4,095	1,451		

Toplam	170	4,309	1,235
---------------	------------	--------------	--------------

Araştırmada lise düzeyindeki katılımcıların YZ kaygısı puan ortalaması $\bar{X}=4,492$, lisans düzeyindekilerin $\bar{X}=4,213$ ve lisansüstü düzeyindekilerin ise $\bar{X}=4,095$ olarak hesaplanmıştır. Ortalama puanlar incelendiğinde, öğrenim düzeyi azaldıkça YZ'ye yönelik kaygı düzeyinin arttığı görülmektedir. Ancak bu farklara rağmen, analiz sonucunda elde edilen $p=,239$ değeri, söz konusu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir ($p>,05$). Başka bir ifadeyle, araştırmaya dâhil olan bireylerin öğrenim düzeylerine göre YZ kaygısı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu durum, YZ'ye yönelik kaygının yalnızca bilişsel yeterlilik veya eğitim seviyesiyle açıklanamayacak daha karmaşık ve psikososyal dinamiklere bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

3.4. Dördüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kur düzeyine göre YZ kaygısı ortalama puanları ve ANOVA sonuçları Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6

Öğrencilerin Kur Düzeyine Göre YZ Kaygısı Ortalama Puanları ve ANOVA Sonuçları

Kur Düzeyi	N	Ortalama	Standart Sapma	F	p
A2	28	4,901	1,345	4,303	0,006
B1	46	4,441	1,432		
B2	30	3,872	1,021		
C1	66	4,185	1,022		

Tablo 6'da yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZ kaygısı düzeylerinin kur düzeyine göre anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir. Yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda elde edilen $p=,006$ değeri, bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir ($p<,05$). Ortalama puanlar incelendiğinde A2 düzeyindeki öğrencilerin YZ kaygı düzeyinin ($\bar{X}=4,901$) en yüksek, B2 düzeyindekilerin ise en düşük ($\bar{X}=3,872$) olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuç, dil yeterliliği azaldıkça YZ'ye yönelik kaygı düzeyinin arttığını düşündürmektedir. Ancak hangi gruplar arasında anlamlı farklar bulunduğunun belirlenebilmesi için post-hoc analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 7'de hangi gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğuna yönelik post-hoc analizlerine yer verilmiştir.

Tablo 7

LSD Post-Hoc Analizi

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	S. Derecesi	Kareler Ortalaması	F (LSD Post-Hoc)	p	Anlamlı fark
Gruplararası	18,620	3	6,207			A2 düzeyindekiler B2 ve C1
Gruplarıçi	239,426	166	1,442	4,303	0,006	düzeyindekilerden, B1 düzeyindekiler B2 düzeyindeki öğrencilerden
Toplam	258,045	169				

Yapılan LSD Post-Hoc analizleri A2 düzeyindeki öğrencilerin hem B2 hem de C1 düzeyindekilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek YZ kaygısı taşıdıklarını göstermektedir. Ayrıca B1 düzeyindeki öğrencilerin, B2 düzeyindekilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek

kaygı düzeyine sahip olduklarına ulaşılmıştır. Bu bulgular, dil yeterliliği arttıkça YZ'ye yönelik kaygı düzeyinin azaldığını ortaya koymaktadır. Özellikle temel düzeydeki (A2) öğrencilerin ileri düzey (B2 ve C1) öğrencilere kıyasla daha fazla kaygı yaşamaları dikkat çekicidir. Bu durum, dil yeterliliği arttıkça öğrencilerin YZ teknolojilerini daha kolay anlama, kullanma ve kontrol etme algılarının geliştiği, bu sayede kaygı düzeylerinin azaldığı şeklinde ifade edilebilir.

3.5. Beşinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenmede YZ'den yararlanma durumlarına yönelik ortalama puanları ve T-testi sonuçları Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8

Dil Öğrenmede YZ'den Yararlanma Durumlarına Yönelik Ortalama Puan ve T-testi Sonuçları

YZ'den Yararlanma	N	Ortalama	Standart Sapma	t	p
Evet	123	4,185	1,242	-2,141	0,036
Hayır	47	4,634	1,170	-2,199	

Tablo 8'den hareketle yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin dil öğrenim sürecinde YZ araçlarından yararlanma durumları, anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Yapılan bağımsız örneklem için t-testi sonuçlarına göre, YZ araçlarını kullanan bireylerin kaygı düzeyine ilişkin puan ortalaması $\bar{X}=4,18$ iken kullanmayan bireylerin ortalaması $\bar{X}=4,63$ olarak belirlenmiştir. Elde edilen $p=,036$ değeri, bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir ($p<,05$). Bu bulgu YZ tabanlı uygulamalardan aktif olarak yararlanan bireylerin bu uygulamalara karşı daha düşük düzeyde kaygı geliştirdiklerini göstermektedir. Başka bir ifadeyle bireylerin YZ ile doğrudan deneyim yaşamalarının bu teknolojilere yönelik belirsizlik ve tehdit algılarını azaltabileceği, dolayısıyla duyuşsal düzeyde daha olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlayabileceği söylenebilir.

Sonuç ve Öneriler

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZ'ye yönelik kaygı düzeylerini belirlemek ve bu kaygının çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda katılımcıların YZ'ye ilişkin kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur ($\bar{X}=4,30$). Özellikle YZ'nin kötüye kullanılma ihtimali ($\bar{X}=4,85$), potansiyel sorunlara yol açabileceği düşüncesi ($\bar{X}=4,88$) ve bireylerde zihinsel bağımlılık yaratabileceği endişesi ($\bar{X}=4,65$) en yüksek kaygı düzeylerine sahip alanlar olarak öne çıkmıştır. YZ ile ilgili kaygının yalnızca teknik değil; etik, sosyal ve bilişsel boyutlar içerdiği de görülmüştür. Filiz ve diğerleri (2022) tarafından "sağlık çalışanları" temelinde yapılan araştırmada kaygı düzeyinin yüksek olduğu, Çetiner ve Çetinkaya (2024) tarafından yapılan araştırmada ise elde edilen sonucun aksine "turizm" sektörü çalışanlarının kaygı düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunu takiben Deniz (2022) tarafından yapılan araştırmada sosyal bilimler alanında görev yapan öğretmenlerin kaygı düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlar da kaygının çalışma alanı, meslek veya örneklem gibi bağlamsal faktörlere göre önemli farklılıklar gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak hâlihazırdaki çalışmaya yönelik elde edilen bulgular YZ kaygısının yalnızca teknik bilgi eksikliğine değil, aynı zamanda duyuşsal ve sosyal boyutlara dayalı çok katmanlı bir

yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların meslek kaybı, etik riskler, kontrol kaybı ve zihinsel bağımlılık gibi temalara ilişkin maddelere verdikleri yüksek puanlar, YZ'nin bireysel özerklik ve toplumsal roller açısından bir tehdit olarak algılandığını göstermektedir. Bu çok yönlü kaygı durumu, bireylerin YZ tabanlı öğrenme ortamlarına karşı olumsuz tutum geliştirmelerine ve öğrenme sürecine katılımlarını sınırlamalarına neden olabilir. Bu nedenle, özellikle yabancı dil öğretiminde teknolojik entegrasyon süreçlerinin bireylerin duyuşsal ve sosyal hassasiyetleri gözetilerek yapılandırılması önem arz etmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine ilişkin erkek katılımcıların YZ kaygısı ortalamalarının kadınlardan daha yüksek olduğunu sonucuna ulaşılsa da elde edilen bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p > ,05$). Dolayısıyla ele alınan örneklem üzerinde cinsiyetin YZ kaygısı üzerinde belirleyici bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Nitekim Deniz (2022) öğretmenlerin YZ kaygı puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir fark oluşturmadığını, Çetiner ve Çetinkaya (2024) kadınların erkeklere oranla daha fazla YZ'ye kaygı düzeyine sahip olduğunu, Şen ise (2024) kadınların erkeklere göre YZ'ye daha çok ilgi duyduğunu ve kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Savaş ve diğerleri (2023) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise öğrencilerin kaygı düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği belirtilmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgular, bireylerin YZ'ye yönelik duyuşsal tepkilerinin yalnızca cinsiyetle açıklanamayacağını; bu tepkinin daha çok bireysel teknoloji deneyimi, teknolojiye yönelik tutumlar, kültürel bağlam ve dijital okuryazarlık gibi etkenlerle şekillenebileceğini düşündürmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların öğrenim düzeylerine göre YZ kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > ,05$). Ancak betimsel verilere bakıldığında, lise düzeyinde öğrenim gören bireylerin YZ'ye yönelik kaygı düzeylerinin lisans ve lisansüstü gruplara kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, akademik yeterliliğin kaygı üzerindeki etkisinin doğrudan olmasa da dolaylı ve bağlamsal olduğunu düşündürmektedir. Bireyin eğitim düzeyi yükseldikçe zihinsel esneklik ve farkındalık, teknolojiye hâkimiyet ve dijital yeterlilik gibi özelliklerinin gelişmesi beklenmekle birlikte YZ gibi karmaşık teknolojilere yönelik kaygı düzeylerinin yalnızca bilişsel ya da akademik yeterlik temelinde açıklanamayacağı anlaşılmaktadır. Çetiner ve Çetinkaya (2024) da bu çalışmanın bulgularını destekler biçimde öğrenim düzeyine göre YZ kaygısı arasında anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmiştir. Ancak bu konuyla ilgili literatürde farklı sonuçlar da mevcuttur. Örneğin Filiz ve diğerleri (2022) sağlık profesyonelleri örneğinde öğrenim düzeyi arttıkça YZ kaygısının azaldığını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Şen (2024) kamu çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında lisansüstü düzeydeki bireylerin daha düşük YZ kaygısına sahip olduğunu raporlamıştır. Bu farklılıklar, örneklem gruplarının mesleki bağlamları, teknolojiyle etkileşim düzeyleri ve yaş grupları gibi değişkenlerle ilişkilendirilebilir. Nitekim teknoloji kaygısı, bireyin yalnızca teknik bilgi düzeyiyle değil, aynı zamanda teknolojiye dair algıları, geçmiş deneyimleri ve içinde bulunduğu sosyal çevrenin teknolojiye yaklaşımıyla da şekillenmektedir. Özellikle lise düzeyindeki bireylerin YZ teknolojileriyle daha sınırlı etkileşim kurlmaları, bu teknolojilere yönelik belirsizlik algısını artırmakta ve kaygı

düzeylerini yükseltebilmektedir. Bu sonuç, YZ'ye dair bilgi ve deneyim düzeyi arttıkça belirsizlik ve tehdit algısının azalabileceği görüşünü desteklemektedir.

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri YZ kaygısı üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmıştır ($p < ,05$). A2 düzeyindeki bireylerin YZ kaygısı yüksekken B2 ve C1 düzeyinde bu kaygının daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden dil yeterliliği arttıkça bireylerin YZ teknolojilerini anlama ve kullanma konusundaki özgüvenlerinin arttığı, dolayısıyla kaygılarının azaldığı görülmüştür. Bunun sebebini dil seviyesi arttıkça YZ ile ilgili bilgilere daha kolay erişim ve bu teknolojilerle daha etkin etkileşim kurma ile açıklamak mümkündür. Bu sonucun aksine Reyhan ve Dağlı (2023) sınıf düzeyinin anlamlı bir farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca YZ araçlarını aktif olarak kullanan bireylerin bu araçları hiç kullanmayanlara göre anlamlı düzeyde daha düşük kaygı seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir ($p < ,05$). YZ ile doğrudan deneyim kazanmanın ve YZ'yi kullanmanın; bireylerin belirsizlik ve tehdit algılarını azalttığı ve daha olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Zira toplum içerisinde yaygın kullanılan YZ'yi deneyimlemek bireylerin zihnindeki bilinmezliği azaltacaktır. Dolayısıyla kaygı, azalma eğilimi içerisine girecektir. Alan yazınında bu görüşü destekleyen çalışmalar mevcuttur. Reyhan ve Dağlı (2023) YZ araçlarını kullanmayanların kullananlara göre az kaygı düzeyine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Buna benzer bir sonuç olarak Deniz (2022) YZ kullanan bireylerin kaygı düzeylerinin düşük olduğu ve bu yönde anlamlı bir farklılık elde ettiğini dile getirmiştir. A2 düzeyindeki öğrencilerin kaygılarının daha yüksek bulunması, pedagojik açıdan dil yeterliliklerinin sınırlı olmasından kaynaklanabilir. Bu seviyedeki öğrenciler, YZ araçlarını anlamada ve çıktıları yorumlamada daha fazla güçlük yaşamakta, bu da belirsizlik ve güvensizlik duygusunu artırmaktadır. Ayrıca temel dil becerilerini yeni kazandıkları için YZ ile etkileşim ek bir bilişsel yük oluşturmakta ve kaygı düzeylerini yükseltmektedir.

Sonuç olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin YZ'ye yönelik kaygılarının karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilir. Elde edilen bulgular, bu kaygıların yalnızca teknolojik yeterlik veya akademik geçmiş gibi demografik unsurlarla değil; bireylerin teknolojiyle kurdukları ilişki biçimleri, tecrübe düzeyleri ve algısal değerlendirmeleriyle şekillendiğini ortaya koymuştur. Özellikle YZ'nin kötüye kullanılabileceği, zihinsel bağımlılık yaratabileceği ve kontrol dışı etkiler doğurabileceği yönündeki düşünceler, katılımcıların en yüksek düzeyde kaygı sergilediği alanlar olarak öne çıkmıştır. Cinsiyet ve öğrenim düzeyi gibi temel demografik değişkenlerin YZ kaygısı üzerinde anlamlı bir etki göstermemesi, bu faktörlerin tek başına belirleyici olmadığını; buna karşılık kur düzeyi ve YZ araçlarını kullanım durumunun anlamlı farklılık yaratması, YZ kaygısının bağlamsal ve deneyime dayalı bir doğası olduğuna işaret etmektedir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar minvalinde şu önerilerde bulunulabilir:

- YZ araçlarının öğrenme sürecine bilinçli ve pedagojik bir yaklaşımla entegre edilmesi, özellikle temel seviyede dil öğrenen bireylerin teknolojik kaygılarını azaltarak daha sağlıklı öğrenme ortamları oluşturulmasına katkı sağlayabilir.

- YZ'nin bireyler üzerindeki bilişsel, duyuşsal ve sosyal etkileri dikkate alındığında; bu teknolojilerin eğitim ortamlarında etik, bilinçli ve rehberlik destekli bir biçimde kullanılması, kaygının azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır.
- Ele alınan bu araştırma, YZ'nin kötüye kullanım ihtimali ve potansiyel sorunlara yol açabileceği düşüncelerinin yüksek kaygıya neden olduğunu göstermiştir. Bu kaygıları gidermek için YZ'nin sadece teknik yönüyle değil, aynı zamanda etik, sosyal ve bilişsel etkileriyle ilgili doğru bilgiler sunan eğitimler düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

- Akkaya, B., Özkan, A. ve Özkan, H. (2021). Yapay Zeka Kaygı (YZK) Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Alanya Akademik Bakış*, 5(2), 1125-1146. <https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.833668>
- Basar, U., & Cangal, O. (2021). Analysis of the attitudes of the instructors towards the use of technology in teaching Turkish as a foreign language, *International Online Journal of Educational Sciences*, 13(1), 18-32. <https://doi.org/10.15345/iojes.2021.01.002>
- Baş, G. (2014). Lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısı: Nitel bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(36), 101-119. <http://dx.doi.org/10.9779/PUJE653>
- Bayrakçı, S. (2020). *Dijital yetkinlikler bütünü olarak dijital okuryazarlık: Ölçek geliştirme çalışması*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Bekman, M. (2022). Halkla ilişkiler uygulamalarında nicel araştırma yöntemi: İlişkisel tarama modeli. *Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 6(16), 238-258. <https://doi.org/10.54707/meric.1143322>
- Boylu, E. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel seviyedeki İranlı öğrencilerin yazma problemleri. *Zeitschrift für die Welt der Türken*, 6(2), 335-349.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2022). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (30. bs.). Pegem Akademi.
- Chand, S. P., & Marwaha, R. (2023). *Anxiety*. In *statpearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470361/>
- Chilingaryana, K., & Zvereva, E. (2017). Methodology of flipped classroom as a learning technology in foreign language teaching. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, (237), 1500-1504. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.236>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Çetiner, N. ve Çetinkaya, F. Ö. (2024). Çalışanların yapay zekâ kaygısı ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki: Turizm çalışanları üzerine bir araştırma. *Alanya Akademik Bakış*, 8(1), 159-173. <https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1297394>

- Deniz, S.S. (2022). Yapay zekâ kaygısının incelenmesine ilişkin bir araştırma. *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 8(63), 1675- 1677. <https://doi.org/10.29228/smryj.64393>
- Filiz, E., Güzel, Ş. ve Şengül, A. (2022). Sağlık profesyonellerinin yapay zekâ kaygı durumlarının incelenmesi. *Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)*, 8(1), 47-55. <https://doi.org/10.29228/javs.57808>
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10th ed.). Pearson.
- Granter, S. R., Beck, A. H., & Papke Jr, D. J. (2017). AlphaGo, deep learning, and the future of the human microscopist. *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*, 141(5), 619-621. <https://doi.org/10.5858/arpa.2016-0471-ED>
- Karasar, N. (2022). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Yayıncılık.
- Kır, D. B. ve Tekin, E. (2025). Key features of AI applications in foreign language teaching. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 14(4), 1143–1162. <https://doi.org/10.14686/buefad.1681050>
- Kim, J. J., Soh, J., Kadkol, S., Solomon, I., Yeh, H., Srivatsa, A. V., Nahass, G. R., Choi, J. Y., Lee, S., Nyugen, T., & Ajilore, O. (2025). AI anxiety: A comprehensive analysis of psychological factors and interventions. *AI and Ethics*, 1-17. <https://doi.org/10.1007/s43681-025-00686-9>
- Krashen, S., & Terrell, T. D. (2000). *The natural approach*. Longman.
- Li, J., & Huang, J. S. (2020). Dimensions of artificial intelligence anxiety based on the integrated fear acquisition theory. *Technology in Society*, 63, 101410. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101410>
- Liğan D-E (2025) Mental health in the “era” of artificial intelligence: technostress and the perceived impact on anxiety and depressive disorders an SEM analysis. *Front. Psychol.* 16:1600013. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1600013>
- Maden, S., Dincel, Ö. ve Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 4(2), 748-769.
- MEB. (2024). *Eğitimde kullanılan yapay zekâ araçları: Öğretmen el kitabı*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Web: https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_07/12172521_meb_nek_yapay_zek_a_raclari_12072024_web.pdf adresinden 8 Temmuz 2025 tarihinde alınmıştır.
- MEB. (2025). *Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)*. Web: <https://yegitek.meb.gov.tr/mebiysdosyalar/202506/17092340egitimdeyapayzekapolitikabelgesiveeylemplani202520291.pdf> adresinden 7 Temmuz 2025 tarihinde alınmıştır.

- Murakami, Y., & Inagaki, T. (2025). Exploring the impact of AI anxiety on first-year university students' data science education. In *The IAFOR International Conference on Education: Hawaii 2025 Official Conference Proceedings* (pp. 317–327). The International Academic Forum (IAFOR). <https://doi.org/10.22492/issn.2189-1036.2025.27>
- OECD. (2023). How countries are implementing the OECD principles for trustworthy AI. Web: <https://oecd.ai/en/wonk/national-policies-2> adresinden 23 Temmuz 2025 tarihinde alınmıştır.
- Özbilen, U. (2024). Yapay zekâ ve yazabilme becerisi: Bağdaşıklık ve tutarlılık. *International Journal of Language Academy*, 12(4), 295-306. <https://doi.org/10.29228/ijla.79399>
- Reyhan, F. A., & Dağlı, E. (2023). Ebelik öğrencilerin yapay zekâ kaygı durumlarının değerlendirilmesi. *Institute of Health Sciences Journal*, 8(Special Issue), 290-296. <https://doi.org/10.51754/cusbed.1286594>
- Rosen, L. D., & Weil, M. M. (1995). Computer anxiety: a cross-cultural comparison of university students in ten countries. *Computers in Human Behavior*, 11(1), 45-64.
- Savaş, B. Ç., Turan, M. & Tatlısu, B. (2024). Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin yapay zekâ kaygılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. In: Ulupınar, S. & Tozoğlu, E. & Biricik, YS (ed.), *Eğitim Bilimlerinde Sürdürülebilirlik ve Nitel Araştırma*. Özgür Yayınları.
- Şen, A. T. (2024). Kamu çalışanlarının yapay zeka kaygı düzeylerinin belirlenmesi: Kastamonu örneği. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(2), 232-246. <https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1384435>
- UNESCO. (2024). *Eğitim ve araştırmada üretken yapay zekâ kılavuzu*. Web: <https://policycommons.net/artifacts/15980545/egitim-ve-arastirmada-uretken-yapay-zeka-kilavuzu/16877069/> adresinden 18 Temmuz 2025 tarihinde alınmıştır.
- Ülkü, T., Uçan Özcan, S. ve Polatçı, S. (2025). Yapay zekâ kaygısının gelecek kaygısı ve yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. *İş ve İnsan Dergisi*, 12(1), 12-25. <https://doi.org/10.18394/iid.1547768>

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %50 2. yazar katkı oranı: %50
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu, Tarih: 30.06.2025, Sayı: 289709
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Çalışmada dil düzenlemeleri noktasında yapay zekâdan destek alınmıştır. Bunun dışında yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: “Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi”nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

We are now in a new era where individuals are not merely learners, but also active participants who frequently consult, deliberate with, and at times even contest digital technologies. As post-humanism/transhumanist society is emerging beyond the current societal structure, Artificial Intelligence (AI) stands out as a transformative force. This transformation not only influences individuals' learning methods and cognitive learning processes, but also prompts them to re-evaluate their own identities, existential positions, and social relationships. The interaction between humans and machines, often imperceptible through algorithmic bases, language modeling, automatic evaluation, and recommendation systems, exerts a manipulative influence, directly affecting individuals' decision-making processes, such as what to buy, what to watch, or which gift to choose. This situation can lead to mental ambiguity for individuals, prompting questions like, “Did I make this decision, or did the algorithm guide me?”. This very question erodes an individual's sense of agency, positioning them as a passive entity merely selecting among options. Consequently, individuals question their confidence in their human competencies and, simultaneously, ponder the potential threat of AI in future processes, leading to occasional anxiety.

In response to these concerns, various countries have established AI policies and published guidelines to mitigate biases and protect human rights. Examples include Türkiye's “Trustworthy AI Mark,” Mexico's “Guidelines for the Processing of Personal Data in AI use,” and Germany's “AI Quality Seal” (OECD, 2023). According to UNESCO (2024), AI's ability to track and mimic human interactions evokes different psychological effects in students and escalates concerns about exposure to cognitive manipulation. In this context, the Turkish Ministry of National Education (2024) has acknowledged concerns regarding AI

usage and subsequently published an AI action plan for 2025. This plan includes designs aimed at preventing algorithmic biases, with a particular focus on data privacy and security for AI systems to be used in education.

Similar studies on AI anxiety have primarily focused on youth and university students. A study at Hiroshima University found that AI anxiety negatively impacted the willingness to learn and participation in classes among first-year data science students. Another study in Romania revealed that the rapid implementation of AI created “technostress”, increasing anxiety and depression. To mitigate AI anxiety, multidisciplinary approaches are suggested, particularly equipping AI with features like transparency, trustworthiness, and empathy to increase user trust and reduce anxiety. In Türkiye, Ülkü, Özcan, and Polatçı (2025) examined the effect of AI anxiety on future anxiety and innovative behaviors among university students, concluding that AI anxiety positively influences innovative behaviors. Similarly, Reyhan and Dağlı (2023) conducted a study to determine students’ AI anxieties, reporting moderate levels of anxiety. These studies collectively indicate that AI anxiety is not limited to individual psychological effects but also creates significant societal and educational implications. Young people and university students tend to be more sensitive to rapidly developing technologies, which can affect their educational processes, innovative behaviors, and psychological states. Consequently, developing various strategies to reduce anxiety levels is essential.

This study adopted a quantitative research method to identify the anxiety levels of individuals learning Turkish as a foreign language regarding AI. Quantitative methods are defined as systematic approaches in social sciences that aim to achieve objective results through measurable data, providing advantages in terms of validity and reliability. A survey model was employed within the scope of the research. The survey model is an approach aimed at describing specific characteristics or relationships of individuals or objects within a particular population. Relational survey models, in particular, allow for revealing the degree of relationship between two or more variables through correlation coefficients. In line with this, the study measured the AI anxiety levels of individuals learning Turkish as a foreign language and analyzed whether various demographic and individual variables, such as gender, AI usage status, education level, and language proficiency levels, created a significant difference in these anxiety levels. In this respect, the research not only described individuals' anxiety levels but also aimed to reveal the factors that might influence these anxieties. In this context, the measurable objectivity provided by the quantitative approach enhanced the study's reliability and validity, facilitating the derivation of generalizable conclusions from the obtained data.

In conclusion, the findings obtained from the current study reveal that AI anxiety has a multi-layered structure based not only on a lack of technical knowledge but also on affective and social dimensions. Participants’ high scores on items related to job loss, ethical risks, loss of control, and mental dependence indicate that AI is perceived as a threat to individual autonomy and societal roles. This multi-faceted anxiety can lead individuals to develop negative attitudes towards AI-based learning environments and limit their participation in the learning process. Therefore, it is crucial to structure technological integration processes in educational settings, especially in foreign language teaching, while considering individuals' affective and social sensitivities.

According to the research findings regarding the gender variable, although the average AI anxiety of male participants was found to be higher than that of females, this difference was not statistically significant ($p > .05$). Thus, gender was not found to be a determining factor on AI anxiety in the sample examined. Indeed, Deniz (<https://www.google.com/search?q=2022>) stated that teachers' AI anxiety scores did not show a significant difference based on gender. Çetiner and Çetinkaya (2024) reported that women had higher AI anxiety levels than men, while Şen (2024) stated that women were more interested in AI and had higher anxiety levels compared to men. Another study by Savaş, Turan, and Tatlısu (2023) indicated that students' anxiety levels did not differ by gender. Consequently, the findings suggest that individuals' affective responses to AI cannot be explained solely by biological gender; rather, these responses may be shaped by factors such as individual technology experience, attitudes towards technology, cultural context, and digital literacy.